

Ландар Е.С.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ НА СПРИЙНЯТТЯ СВОЄЇ ЗОВНІШНОСТІ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК

THE INFLUENCE OF SOCIOCULTURAL FACTORS ON THE PERCEPTION OF ONE'S APPEARANCE IN MEN AND WOMEN

The writing of this work is devoted to the importance of the influence of sociocultural factors on the perception of their appearance in men and women; for theoretical validity, the works of foreign and domestic sciences were considered. The paper describes the results of foreign studies of the perception of one's body and appearance in men and women.

Key words: *appearance, body image, appearance, men, women.*

За останні 100 років образ фізичного «Я» (схема тіла, сприйняття свого тіла та зовнішності) розглядається в психології все частіше як взаємозв'язок безлічі компонентів, що впливають на становлення особистості. У більшості робіт зарубіжних та вітчизняних авторів описуються такі фактори сприйняття свого тіла зовнішності: когнітивний, афективний та поведінковий.

Неможливо заперечувати вплив соціуму на розвиток людської особистості та створення певних психологічних патернів у його свідомості. В своїх роботах П.Шильдер описував концепцію «образу тіла» як когнітивну складову нашої свідомості, а й як результат зовнішніх чинників (взаємодії з іншими людьми і співіснування із нею лише у культурному середовищі). Людина народжується і проводить все своє життя у постійній взаємодії з іншими людьми. Цей процес починається ще у дитинстві завдяки через виховання батьками. Крюгер описував, як візуальна репрезентація впливає на фізичний розвиток дитини. Немовля починає «віддзеркалювати» рухи дорослих і переймати їх поведінкові настанови. Чарльз Кулі виклав теорію «дзеркального Я», в якій описав, як людина переймає та «віддзеркалює» соціальні оцінки та реакції на нього. Проте ступінь важливості чужих оцінок залежить від первинності і вторинності соціальних груп у житті цього суб'єкта.

Зовнішність людини – це зовнішня репрезентація внутрішнього самовідчуття. У. Джейм включав у фізичний компонент Я-концепції як тіло людини, так і її речі, особисті твори, її близьких людей. Р.Бернс описував 4 фактори, які впливають на сприйняття свого тіла та зовнішності: суб'єктивна, емоційна та суспільна оцінки, а також «Ідеальне Я».

У суспільстві дедалі більше сприймають привабливість як соціально важливий компонент для самодостатності та успішності особистості. Таке уявлення про красу впливає на самосвідомість людини, що виявляється у підвищенні значущості свого зовнішнього вигляду. У разі невідповідності із

соціальними нормами (вага, зріст, форми тіла, риси обличчя, одяг), ставлення до цього індивіда в суспільстві буде негативним через його відмінність. Індивід сприйматиме цю оцінку залежно від своїх особистісних характеристик. Особа, яка прагне соціального схвалення, почуватиметься пригнічено, це прямо позначатиметься на її самооцінці

У роботах Е.Т. Хігінса описувалося «Ідеальне Я» та «Реальне Я». У разі невідповідності з «Ідеальним Я» формується негативна самооцінка людини. І навпаки, при досягненні мети образу «Ідеального Я» самооцінка людини набуває позитивного характеру. "Ідеальне Я" формується в процесі соціалізації, коли людина спостерігає і переймає суспільно прийнятні норми поведінки, а в даному випадку – суспільні стандарти краси.

Такі гендерні установки як «жіночість» і «мужність» є у багатьох культурах. Кеш зазначав, що чоловічі стандарти краси поступово стають такими ж важкодосяжними, як і в жінок. Але формування самооцінки чоловіків впливає переважно їх м'язова маса, тоді як самооцінка жінок залежить переважно від їх ваги. У своїх дослідженнях Хайнберг і Томпсон (1995) з'ясували, що сприйняття свого тіла у жінок більшою мірою, ніж у чоловіків, залежить від їхньої ваги (що більша вага – тим нижча самооцінка). Автори стверджують, що така різниця стала можлива через те, як ЗМІ по-різному зображують чоловіків та жінок у рекламі. У той час як чоловіки зображені здебільшого у звичайній і нормальній вазі, жінки зображуються неприродно худими. Крім цього, однією з основних цінностей жінки вважається її зовнішність, тоді як основною цінністю чоловіків є їхня особистість. Через таку соціальну настанову жінки більше залежні від свого зовнішнього вигляду, боячись не відповідати суспільним стандартам краси.